

ЗАЩИТА ОТ ДУХОВНОЙ МАРГИНАЛИЗАЦИИ – СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Шакамбаров Абдурашид Абдужаббарович

Докторант ТерДУ

a.shoqambarov@mail.ru

Abstract. The article analyzes the processes taking place in the spiritual sphere in the current conditions of rapid globalization, and talks about the nature of spiritual marginalization, which has a negative effect on the formation of the spirituality of young people. The need for a mechanism to protect the minds of young people, the importance of educating a spiritually mature person and a healthy generation is highlighted. There was talk about the importance of protecting against the moral decline that leads to deep negative consequences and the moral marginalization that causes it.

Key words: moral threat, moral marginalization, globalization, ideological influence, youth consciousness, "mass culture", national-cultural heritage, moral norms, social networks, media

Аннотация. В статье рассматривается анализ процессов, происходящих в духовной сфере в современных условиях стремительной глобализации, характера духовной маргинализации, оказывающей негативное влияние на формирование духовности молодежи. Подчеркивается необходимость механизма защиты сознания молодежи, важность воспитания духовно зрелой личности и здорового поколения. Говорили о важности защиты от морального падения, ведущего к глубоким негативным последствиям, и вызывающей его моральной маргинализации.

Ключевые слова: моральная угроза, моральная маргинализация, глобализация, идеологическое влияние, молодежное сознание, «массовая культура», национально-культурное наследие, моральные нормы, социальные сети, СМИ.

ВВЕДЕНИЕ. Сфера, включающая внутренний мир психики нации, национальное культурное наследие, пережитки прошлого и ценности сегодняшнего дня, – это духовная сфера. Сегодня, который быстро меняется, возникают различные новые концепции и процессы, которые становятся частью нашей повседневной жизни. Маргинализация, своеобразное явление современного мира, становится одной из

2-ТОМ, 6-СОН

болевых точек духовной сферы, вызывая духовный упадок с гораздо более глубокими негативными последствиями.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ. Значение духовности и культуры несопоставимо в воспитании молодого поколения, в формировании здорового мировоззрения и иммунитета, в создании здоровой среды в нашем обществе. Потому что они влияют на мировоззрение и настроение нации. Если настроения и мировоззрение общества изменятся, они отойдут от своей духовности, исторического национально-культурного наследия, отчуждаются от него, они теперь будут отвергать национальные ценности и традиции своего народа, начиная с самого своего происхождения. Достаточно взглянуть на недавнее прошлое и историю нашего народа, чтобы доказать это. Например, отчуждение от нашего национального и культурного наследия превратит нас в убудков, - сказал известный писатель Чингиз Айтматов. Адиб создает в своем творчестве образ манкурта, манкурта – это человек, забывший свою личность, не помнящий даже своего имени – имени, данного отцом, и не узнающий свою мать. Этот метафорически созданный образ является отсылкой к сегодняшним людям, то есть нам, во времена советской системы, сказали забыть историю нашей нации, национально-освободительных движений и их лидеров, нашу религию и идентичность. После достижения национальной независимости началась ликвидация отчуждения в культурной и духовной сфере. Стали возрождаться имена наших писателей и героев национально-освободительного движения, национальные традиции, игры, обряды и ценности. Стали публично проводиться конкурсы народных игр, народные ярмарки, религиозные праздники. Однако проблема отчуждения не оставила нас полностью. Сейчас это появилось под названием маргинализации, которая является одной из характеристик глобализма. Наряду с независимостью в нашу жизнь вошла интеграция с народами мира в различных аспектах. Наше общество не стало исключением, так же как крупномасштабная глобализация быстрыми темпами вошла в жизнь других стран. Сейчас поток информации очень быстро начал входить в жизнь каждого в неограниченном количестве. Интернет ускорил этот процесс. Раньше новости распространялись через телеканалы и радио, а теперь они доходят до каждого человека параллельным темпом по всей земле, со скоростью без каких-либо ограничений. Массовые мероприятия, развлекательные шоу, праздники и церемонии в новом формате представлены публике без границ. Среди этих публичных мероприятий наверняка есть те, которые противоречат человечности, нормам

2-TOM, 6-SON

морали, не соответствуют национальным ценностям. Масса молодых людей, желающих прославиться, превратилась даже в массу, забывшую стыд. Для них появились новые ценности, появился новый смысл жизни. Они стали маргинализированными личностями, отвергли общие для всех ценности и образ жизни, дистанцировались от общества, в котором живут. Подобные случаи впервые появились на Западе, но теперь им слепо подражает и восточное общество. Примерами этому являются глупые шоу в современной Японии, игры, делающие личность единой с землей, реалити-шоу, вмешивающиеся в интимную жизнь человека, конец института семьи, который изначально снимался в Корее как сериал и теперь ожидается стать реалити-шоу «Кальмар» и другие. Все эти случаи распространяются по миру в виде массовой культуры с невероятной скоростью. Раньше любая новость преподносилась с точки зрения ее негативного или позитивного влияния на общество, а сегодня она молниеносно распространяется через сети Интернет без всяких фильтров, без проверки фактов, без учета негативного воздействия на психику общества. Непристойные и жестокие ситуации, материалы СМИ, изображающие непристойность, манипулятивный контент становятся наиболее распространенными материалами, представленными в Интернете. К сожалению, сегодняшняя глобализация позволяет каждому члену общества свободно пользоваться Интернетом, а количество социальных сетей также увеличивается с каждым днем. Для молодых людей естественно использовать современные информационно-коммуникационные устройства и социальные сети. Все это не отразится на духовности следующих поколений, приведет к их отчуждению и маргинализации от национальных ценностей.

Глобализация в сфере культуры приводит к созданию массовой культуры. Еще одна серьезная проблема: в среде информационного общества можно наблюдать гармонизацию национальных и культурных ценностей народов мира. В такой ситуации национальные традиции и ценности народов мира, особенно небольшого числа наций, оказываются под угрозой. Западными учеными была выдвинута и «теория плавильного котла», учитывающая этот аспект. По мнению сторонников этой теории, в информационном обществе ценности, традиции и обычаи народов перемешиваются и перемешиваются, как еда, сваренная в кастрюле.

У людей, живущих в разных странах и на разных континентах, одинаковый вкус (кола, спагетти, хот-дог, гамбургер, торт и т. д.), одинаковый тип мероприятий (шоу, концерты, Олимпийские игры, свадьбы), мода (джинсы, кроссовки,

2-TOM, 6-SON

костюмированные брюки и т. д.), образ жизни, непосредственное знакомство с нормами поведения в других странах (через туризм, работу за рубежом, миграцию) и другие подобные факторы побуждают людей отказаться от прежних культурных ценностей и принять новые. Общество обменивает существующие национальные культурные ценности на вновь возникающую массовую культуру.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В заключение отметим, что отчуждение от нашей духовности, отчуждение от нашего многовекового национального культурного наследия, отчуждение от наших ценностей, т. е. процесс духовной маргинализации, можно ликвидировать только максимально гармонично, на основе правильных подходов, формирующих здоровое мировоззрение. и развивается у молодого поколения, и одновременно вовремя предупреждаются ожидаемые в будущем негативные социально-духовные события. Чтобы освободить духовность нации от маргинализации, необходимо с самого раннего возраста формировать и совершенствовать отношение к национально-культурному наследию, обеспечивать хорошее осознание каждым членом общества духовных ценностей, для выполнения необходимых задач в этой области считаю необходимым обеспечить выделение достаточных средств на проекты и работы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Исторические корни и значение духовной маргинализации. А.А. Шакамбаров. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF BIRUNI, Vol. 2, Issue 2. May. (2023), 133-137.
2. Возникновение и негативные последствия духовной маргинализации. А.А. Шакамбаров. Социальные науки в современном мире, 28 марта 2023 г. 88-89.
3. MA'NAVIY MARGINALLASHUV YOSHLAR MA'NAVIYATI SHAKLLANISHIGA XAVF SOLUVCHI TAHDID SIFATIDA. A.A. Shakambarov. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 3(6), June, 2023. 418-122.
4. Информационное общество: реальность, а не фантазия. С. Якубов, журнал «Тафаккур», 2007 год, номер 4.
5. YOSHLARIMIZ ONGGIDA MADANIYAT TUSHUNCHASINI SHAKLLANTIRISHDA AUROBINDO GXOSH G'OYALARINING ROLI VA AHAMIYATI. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 2(10), October, 2022. 654-657

2-TOM, 6-SON

6. Mamatraimov, K. (2023). OCHIQLIK, OSHKORALIK VA KO'P TOMONLAMA HAMKORLIK O'ZBEKISTON TASHQI SIYOSATINING USTUVOR YO'NALISHI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(12), 391-396.

